

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

TILSHUNOSLIKDA PRONOMINALLIK TUSHUNCHASI

¹*Qodirova M.T.*

²*Termiz davlat universitetining
Pedagogika instituti, phd.*

²*Soqiyeva Shirin*

²*Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)
magistratura yo'nalishi 1-kurs magistranti*

Annotatsiya: Mazkur maqola tilshunoslikda pronominallik tushunchasi va uning qo'llanilish muammolariga bag'ishlanadi. Muammoni sharhlashda jahon tilshunos olimlarining fikrlariga ilmiy munosabatlar tahlili keltiriladi. Shu o'rinda, maqolada pronominal birliklarning tadqiqining ahamiyatini nazariy asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Pronominalizatsiya, pronominal, substantivizatsiya.

Til insoniyatning eng qimmatli mulki hisoblanadi. U insonlarning muloqot qilish asosiy usullaridan biri. Bu shunday usul-ki, insonyatga o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini, tajriba va g'oyalarini ifodalash imkonini beruvchi bir dinamik va ochiq tizim sifatida. O.Jespersen bu haqida quyidagicha fikrini bayon qilgan, "til o'z-o'zidan oxiri emas. Bu qalblar o'rtasidagi bog'lanish usuli, aloqa vositasidir" [8, p.4.]. J.Richardga ko'ra esa, til – bu tovushning tizimli joylashuvi orqali insonning lisoniy aloqa tizimi, yani kattaroq birliklarni hosil qilish, masalan, morfemalar, so'zlar, gaplar [7, p.12.]. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, tilning fonologiya, morfologiya va sintaksis kabi turli jihatlari odatda alohida domenlar sifatida tadqiq qilish hamisha dolzarbdir. Biroq, shuni unitmasligimiz zarur-ki, bu domenlar bir-birini izchil qo'llab-quvvatlaydi. Agar tilning ikki yoki undan ortiq aspektlarining interfeyslari o'zaro bog'lab o'rganilmasa, muayyan lingvistik hodisalarni talqin qilish qoniqarli bajarilmaydi. Darhaqiqat, ko'plab tadqiqotlar allaqachon ushbu "interfeys" yo'nalishini asos qilib olgan va ular bir nechta lingvistik hodisalar uchun ko'p o'lchovli tushuntirishlarni izlaydilar.

So'nggi yillarda olib borilgan lingvistik tadqiqotlarda olmosh rezolyutsiyasi hodisa sifatida o'rganila boshladi, bu esa tilni qayta ishlash haqida ko'p narsalarni ko'rsatish imkonini berdi. Shu bilan birga, mazkur voqelikda lison boshqa barcha nolisoniy unsurlarni uyushtiradi, uyg'unlashtiradi va yaxlit bir sistema sifatida shakllantirishda yetakchilik qiladi. Shu o'rinda olmosh rezolyutsiyasi yani pronominallik nima degan savol o'rta chiqadi.

"Pronominal" terminining umumiy izohi bu – ot yoki otli birikma o'rniga qo'llash mumkin bo'lgan so'zlar tizimi.

Ko'pgina ilmiy nazariyalarda pronominallarni olmoshning muqobili deb qaraydi [3, p.210.]. Olmosh esa referent so'z, yani referent yozuvchi va o'quvchiga, so'zlovchi va tinglovchiga ma'lum bo'lgan so'z. Xususan ingliz tilida pronominal tizimni quyidagicha shakllantirilgan:

Types of Pronominal

O.S. Axmanova pronominal tizimni Pronominalizatsiya deb ataydi va unga quyidagicha ta’rif keltiradi: “ПРОНОМИНАЛИЗАЦИЯ – англ. pronominalization. Переход другой части речи в местоимение; ср. адвербиализация, адъективация, вербализация, конъюнкционализация, субстантивация. Нем. man < Mann; фр. On <лат. homo (ср. русск. друг в Он мне друг и друг в Они любили друг друга). ПРОНОМИНАЛЬНЫЙ. То же, что местоименный” [1, 355.].

“Pronominal” terminini tilshunos Jozef Robinson Kuk “kishilik olmoshlariga taalluqli yoki birinchi/ikkinchi shaxs kontekstlarida va birinchi/ikkinchi shaxs ma’nolarida kishilik olmoshlar bilan bir xil tarzda sodir bo’ladigan” ma’nosini anglatuvchi sifat tarzida tushuniladi [9, p.1.], deb ham izohlaydi.

Til birliklarining gapda qo’llanilishi uchun ishlab chiqilgan boshqaruv majburiy nazariyasida, “pronominal” atamasi alohida ahamiyatga ega otlarning bir turi (anafora kabilar bilan birga) o’laroq qo’llanadi. Pronominal kishilik olmoshi va boshqa olmosh turiga mansub sinflarni o’z ichiga oladi. Pronominal NP (noun phrase) – boshqaruv toifasida erkin bo’lishi kerak. Shu o’rinda boshqaruv majburiy nazariyasi nima, degan savol tug’ilishi tabiiy. Boshqaruv nazariyasining asosiy tamoyili – bo’sh kategoriya prinsipi, u izlarning leksik yoki indeksli kategoriyalar (ularning antetsedenti) bilan chambarchas bog’liqligi (yoki boshqarilishi)ni talab qilish orqali harakat sodir bo’lishi mumkin bo’lgan pozitsiyalarni cheklaydi.

Olmoshlar bo’yicha olib borilgan tadqiqotlarda, tilshunoslar, ular kommunikativ interaktivlarning ijtimoiy maqom va rollari munosabatini belgilashda muhim rol o’ynaydigan lingvistik manbalar ekanligini ta’kidlashadi [2,p.133-70; 5, p.1-8; 6, p.125-144.].

Pronominal tizimlar tahlil va kuzatuvlar natijasida ularning nutqiy birlik sifatida yoki bir tilde boshqa tilga tarjima qilish jarayonida muammolar yuzaga chiqishi aniqlanadi va bu turli tuzilishga ega tillarning pronominal tizimi o’ziga xos ekanligini ko’rsatadi. Xususan, ingliz tili pronominal tizimi gender aspektga asoslanadi. Ingliz tili grammatikasi yuz yildan ortiq vaqtdan beri gender-neytral yagona olmosh uchinchi shaxsning yo’qligi hamisha muammoni keltirib chiqaradi [4].

Demak, xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, tilshunoslikda pronominal tushunchasi keng o’rin olgan. Yuqorida aytib o’tilganidek, allaqachon juda ko’p ular borasida tadqiqotlar olib borilgan bo’lsada, turli tillarda muloqot olib boorish yoki tarjima jarayonida o’rganilishi lozim bo’lgan xususiyatlari mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – Москва: «Сов. Энциклопедия», 1966. – 608 стр.
2. Baron N. S. Letters by phone or speech by other means: The linguistics of email //Language & Communication, 18(2), 1998. – P.133-170. [https://doi:10.1016/S0271-5309\(98\)00005-6](https://doi:10.1016/S0271-5309(98)00005-6)
3. Crystal, D. (2003). A dictionary of linguistics and phonetics. New York: Blackwell. – P. 210.
4. Huddleston, Rodney, and Geoffrey K. Pullum. 2006. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Iwasaki N. L2 Japanese acquisition of the pragmatics of requests during a shortterm study abroad // Japanese Language Education in Europe, 12, 2008. – P. 1–8. Retrieved from http://eprints.soas.ac.uk/6443/1/Iwasaki_Euro_Sympo_2008.pdf.
6. Keevallik L. The use and abuse of singular and plural address forms in Estonian //International journal of the sociology of language, 139(1), 1999. – P.125-144.- <http://doi:10.1515/ijsl.1999.139.125>.
7. Richards, J. et al. (1999). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. London: Longman. – P.196.
8. <https://archive.org/details/howtoteachforeig00jespuoft/page/n3/mode/2up> Jerperson, O. (1904). How to teach a foreign language. London: Swan Sonnenschein and Co. – 194 p.
9. <https://escholarship.org/uc/item/9hf0g4gn>. Cooke J. R. (1968). Pronominal reference in Thai, Burmese and Vietnamese. Berkeley: University of California Press. P.1.